

ІЛЮСТРАЦІЯ ГРАЛЬНИХ КАРТ

Толстікова Катерина Сергіївна ¹,
Брянцев Олександр Анатолійович ² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, twentysupidfive@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. У роботі розкривається історія ілюстрування гральних карт. Проаналізовано композиційні рішення ілюстрування гральних карт. З'ясовано принцип композиції зображення гральних карт Індії, Японії, Китаю, Єгипту. Європейських стран: Німеччини, Італії, Іспанії, Франції. Наведено приклад українського дизайну гральних карт та дизайн рішення. Розглянуті розширені можливості композицію тематичних карт, відзначити окреми дизайни. Інші принципи графічного дизайну гральних карт.

Ключові слова: ілюстрація, гральні карти, історія.

Гральні карти - найпоширеніші карти на планеті, 92% населення хоча б раз брали в руки одну з них. Історія гральних карт налічує понад чотири тисячі років, а найстаріші карти походять з Китаю і датуються приблизно 1400 роком до нашої ери. Однак достеменно невідомо, хто і коли винайшов гральні карти. Було багато прототипів, серед яких дерев'яні та кам'яні плитки, шматки шкіри з нанесеними на них символами тощо.

Вважається, що Азія є батьківщиною гральних карт, описи їх датуються 8-11 століттями. Різні джерела сходяться на початок мандрівки гральних карток саме з Персії через Індію. На індійських круглих гральних картах - ганджифа, зображувалася фігура чотирирукого Шиви, який тримав кубок, меч, монету і жезл, це вважалось найвищою картою. Кожен з цих чотирьох елементів повторювався відповідно до звичайних карт декілька разів у найменших картах. Вважається, що ці символи чотирьох індійських кланів і дали початок мастям «латинської колоди» (Морс, 2019). Також зображалися тварини, рослини, зброя та інші божества.

У середньовічній Японії за часів сьогунату була поширена карткова гра Ута-гарута, як колода в якій використовувалися раковини мідій, що зображали

сцени побуту, пори року та сцени віршів. На одній половинці мушлі була зображена перша частина малюнка, а на іншій — продовження, або на парних зображалися частини вірша, пізніше із золотим або срібним напиленням.

Інша поширена версія - тюркська. У 12-13 століттях єгипетські мамлюки грали колодою з 52 карт з достоїнствами від 1 до 10, на них зображали мечі, ключки, чаші і монети. «Малик» (емір - король) і два його помічника - «наїб малик» і «тані наїб». Це дуже нагадує «латинську колоду», в ній теж спочатку були відсутні дами, а були королі, валети і кавалери. Тільки ключки стали в Європі церемоніальними жезлами (або палицями). На цих картах не зображували людей – лише абстрактні та геометричні малюнки.

У Китаї, по версії яка викликає сумніви, на паперових картах зображуються квіти і птахи, композиційно графіка картки дещо нагадують крапкові позначки на гральних фішках доміно.

В Японії з раковин мідій робили карти, на яких зображували різні сезонні та побутові сцени. Дещо схоже на персійські карти, на них на двох верхніх картах зображені візирі та королі.

Перші гральні карти були завезені до Єгипту з Азії в 11 столітті. Карти місцевих воїнів-мамлюків були дуже схожі на карти Таро. Колода містила 56 молодших карт і 22 старших. Всі вони були поділені на чотири масті: меч, палиця, кубок і пентакль. На картках не було зображено людей, лише абстрактні та геометричні малюнки.

У 1418 році в Ульмі, Нюрнберзі та Аугсбурзі з'явилися професійні картярі, які друкували гральні карти у великих кількостях; до кінця 15 століття карти були модернізовані в більш європейському стилі. На зміну єгипетським мастям прийшли черви, бубни, піки і трефи, а героями старовинних карт стали люди королівських дворів Європи. Існує багато варіацій, включаючи королів, королев, лицарів і слуг (Гусева, 2021).

З часом гральні карти стали схожими на свої сучасні аналоги. По-перше, картки були «двосторонніми», тобто зображення було дзеркальним зверху і знизу. Пізніше картки були проіндексовані, так що їх можна було тримати «віялом», щоб побачити номінал. Згодом виробники замінили гострі кути карток на круглі, а на зворотному боці, відомому зараз як «сорочка», почали друкувати різноманітні написи та візерунки. Також є думка про більш раннє проникнення карт в Європу завдяки хрестовим походам на мусульманський Схід між 1096 та 1270 роками.

Гральні карти в Україні з'явилися вже в XVI ст. вони примандрували до нас з Франції через Германію і Польщу. Відомо, що карти XVII ст. були не схожі на сучасні. Козаки грали картами німецького типу, що виготовлялись в Аугсбурзі. У колоді цих карт були зовсім інші емблеми й назви мастей, в них не було «Краль», були два «валети» в одній масті: Нижник (нім. Unter) та Вишник (нім. Ober).

Назви українських мастей є похідними від німецьких: наприклад, чирва — це Rot (червоне); дзвінка (бубна) — від Schellen («бубонці, дзвіночки»); жир (трефа) — від Eichel, Eckern («жолуді», «букові горішки»), а вино (піка), бо на карті цієї масті малювали зелений листок (листя), плюща чи винограду (Weinbaum) (Іващенко, 2011).

У XIX столітті французький варіант колоди карт витіснив німецький тип, проте видозмінені німецькі терміни українські картярі вживають і сьогодні.

Звичні нам масті карт - піки, трефи, бубни, черви, - теж мають свою історію. Їх було придумано у Франції і разом з «французької колодою» вони отримали тепер всесвітнє поширення, практично витіснивши два інших основних типи гральних карт - «італійську» і «німецьку» колоди. Масті - результат трансформації старовинних мастей «італійської колоди» - «мечів», «кубків» (чаш), «пентаклей» (монет, динаріїв, дисків) і «жезлів» (кийків, палиць). Схоже, як і в Індії, вони символізували стани: дворянство, духовенство, торговців і королівську владу, що стоїть над ними. У Німеччині та Англії в якості мастей зображали лопати, кийки, серця, діаманти. У Швейцарії - квіти (троянди), дзвіночки, щити (герби) і жолуді (Гусева, 2021).

У роки Великої Французької Революції монархія у Франції була повалена і в картах - контрреволюційних королів, дам і валетів змінили античні боги і великі філософи. Але в 1816 році монархія у французьких картах була відновлена. Ці французькі карти і послужили українським художникам зразками для наслідування. Втім, королі на українських картах тих років, нагадували бородатих мужиків із сільської глибинки. Та й жінкам не вистачало витонченості. Разом з тим, малюнки прості і лаконічні - ніяких зайвих деталей. А, крім того, ці малюнки були ще й технологічні - вони робилися під друк в чотири фарби (Іващенко, 2011).

Традиційна іспанська колода 1590 року мали одне повне три колірне гравіроване зображення на всю картку з текстами які розміщувалися вздовж краю картки, і лише арабський номер розміщувався за звичним дзеркальним принципом.

Традиційна італійська колода мала чистий білий фон на якій у повний зріст зображено короля, вершника і помічника що тримають у руці знак масті. На картах меншого номіналу кубки та мечі у композиції розміщено без або з відзеркаленням.

На традиційній німецькій коллоді крім короля та валета присутня дама. Вони використовують фонові зображення архітектурної пам'ятки з підписом над якими розміщено на білому фоні гілку з жолудями, або вишукувані в ряди інші масті. Карти з людьми мають відзеркалено повторенні зображення, де масті для кожного виду розміщені або біля лінії центру, біля одного з кутів. Для короля і королеви масті на картці повторюються чотири рази біля кожного кута, деякі з нахилом відносно власне кута.

У традиційних швейцарських картах лінія дзеркала розташована навскіс. З'являється четверта вища фігура - шут відповідної масті. У деяких варіантах карткових колод (наприклад, в старовинних «іспанській», «швейцарській», «німецькій» колоді) дам немає, але крім короля присутні ще два чоловічих персонажа - унтер (молодший валет) і обер (старший валет) (Гусева, 2021).

Українські сучасні ексклюзивні гральні карти за твором Котляревського «Енеїда» мають високо професійне зображення виконане за виконані за принципом швейцарського віддзеркалення навскіс. Єдиною ознакою композиційного розміщення є літера або цифра з маленькою позначкою масті під нею для більш щільного відкриття віяла карт.

Розглядаючи розширені можливості композицію тематичних карт можна відзначити роботу студією Traina Design. Розширення межової лінії віддзеркалення надало можливість запровадити іменування карт: Queen Reina, King Rey, Jack Sota. Також змінити характерні ознаки героїв у дзеркалі.

В ілюстрації гральних карт Леслі Барнс віддзеркалює звичну позицію позначки масті і додає написи: Twos, Threes, Fours ... Де двійки мають вертикальне віддзеркалення, трійки нашарування, а в четвірках залучається подвійне вертикально-горизонтальне віддзеркалення.

Також можна відзначити використання принципів перспективи та нестандартного розміщення позначек мастей у молодших картах, використання мастей у зображеннях. Використання оптичних ефектів, графічних технік та нестандартних рішень, залучення емоційних та естетичних якостей.

Літературні джерела

1. Іващенко, Г. (2011). Тут всяку всячину іграли. *Український тиждень*, 22 (187) Retrieved from: <https://tyzhden.ua/tut-vsiaku-vsiachynu-ihraly/>
2. Історія гральних карт | *Розважально-інформаційний журнал «Морс»* (2019). Retrieved from: <https://mors.in.ua/technology/2941-istoriya-gralnyh-kart.html>
3. Усева, С. (2021). Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти | *Канал 24. Розваги* Retrieved from: https://fun.24tv.ua/yak-zyavilisya-gralni-karti-istoriya-vidi-tsikavi-ostanni-novini_n1623207